

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613163>

УДК 625.7/.8

ШЛАМЫ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

А. Халилов,

магистрант 2 курса, напр. «Транспортное строительство»,
КазАДИ им. Л.Б. Гончарова

Аннотация: В данной статье описываются результаты различных исследований отечественных и зарубежных исследователей по эффективности переработки и применения шламов в дорожном строительстве. Затрагивается вопрос влияния нефтяной промышленности на окружающую среду. Описывается применение различных видов шламов в Республике Казахстан. Описывается производство шламов для использования в строительстве. А также приведены примеры применения в разных странах в зависимости от состава полученных шламов.

Ключевые слова: шламы, отходы, нефтяная промышленность, металлургическая промышленность, окружающая среда, дорожное строительство, бетон, цементобетон

SLUDGE AND ROAD CONSTRUCTION (LITERATURE REVIEW)

A. Khalilov,

2nd year master's student, direction "Transport construction",
KazADI named after L.B. Goncharova

Annotation: This article describes the results of various studies of domestic and foreign researchers on the efficiency of processing and use of sludge in road construction. The issue of the influence of the oil industry on the environment is touched upon. The use of various types of sludge in the Republic of Kazakhstan is described. The production of sludge for use in construction is described. And also examples of application in different countries are given, depending on the composition of the resulting sludge.

Keywords: sludge, waste, oil industry, metallurgical industry, environment, road construction, concrete, cement concrete

На сегодняшний день во всем мире стоит острая проблема утилизации шламов, не исключением является Республика Казахстан.

Казахстан является одной из стран в которой нефтяная и металлургические промышленности имеют ведущую роль. И не для кого не секрет, что нефтяная промышленность, как в Казахстане, так и во всём мире отрицательно действует на окружающую среду. Речь идёт об отходах, которые составляют примерно 3 % от добычи в год. Также, при потере нефти возникает проблема воздействия на природное состояние земли, происходит активация различных процессов, что негативно сказывается на окружающей среде. В случае сбора всех отходов нефтяной и других промышленностей и отсутствии утилизации или переработки, хранение может привести к экологической катастрофе. Вследствие чего, остро встаёт вопрос о применении шламов в перерабатывающей промышленности, а именно на их пригодности в производстве строительных материалов, в данном случае при дорожном строительстве.

Под понятием шламы подразумевается не только нефтяные отходы, но и различные отходы в результате промышленного производства. Вследствие чего, шламы имеют свою структуру, свойства зависимости от своего происхождения. К ним можно отнести шламы, перечисленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные виды производства промышленных шламов

Во многих странах ближнего и дальнего зарубежья проводились исследования, которые направлены на применение различных видов шламов в строительстве дорог [1]. Ведущими странами являются США, Австралия, Германия, Великобритания, Индия, Россия в том числе и Казахстан. По последним данным, шлам является уникальным продуктом, пригодность

которого доказана во всех ведущих странах в дорожном строительстве и изготовлении строительных материалов [1].

Фундаментальные исследования применения шламов в дорожном строительстве с использованием результатов лабораторных исследований путем проверки стойкости прочности и долговечности дорожного покрытия в состав которого входят шламы различного производства, в том числе химико-минералогический состав шламов позволяют упрочнить дорожное основание и его конструкции. В разных странах применение шламов зависит от его химического состава, так, например, в странах европейских, таких как Германия, Великобритания применяют добавление смеси в бетон, а также получают прессованные изделия, которые имеют очень высокую прочность и плотность. Также разработка применения шламов в дорожном строительстве привела к изменению технологии приготовления цемента в таких странах как Япония, здесь имеет место такая разработка, как использование шламов и гидросмеси в приготовлении бетона и тротуарной плитки [2-4]. В Казахстане металлургическая промышленность на данный момент развивается достаточно быстро и эффективно и естественно идёт выброс отходов, которые должны утилизироваться или перерабатываться. К таким же действием приводят отходы нефте промышленной зоны. Наиболее ярким достижением является научные исследования, которые рассматривает автоклавное выщелачивание красного шлама. Данный способ применения шлама после переработки даёт возможность попытки разработки новых технологий, которые будут иметь большое значение в дорожном строительстве и в безопасности для окружающей среды. Были опубликованы разные научные исследования по Атырауской, Павлодарской области, где описывались состав и применение шламов, проведены исследования на прочность и длительное отсутствие набухания изделия, которые характеризуют применение шламов в дорожном строительстве, как эффективную попытку экономии природных ресурсов материальных затрат и сохранение окружающей среды [5-8].

Вывод: переработка шламов на сегодняшний день является достаточно широким средством утилизации и переработки промышленных отходов, способствующая получению дешевого сырья, из которого получают высококачественные материалы, используемые в дорожном строительстве.

Список литературы

[1] Дворкин Л.И. Строительные минеральные вяжущие. / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – М.: ИнфраМашиностроение, 2011. 544 с.

[2] Johnson O.A., Napiah M., Kamaruddin I. Department of Civil and Environmental Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS, 31750 Seri Iskandar, Tronoh, Malaysia, 2011.

[3] Yague A. Use of dry sludge from waste water treatment plants as an additive in prefabricated concretebricks. / A. Yague, S. Valls, E. Vazquez, V. Cushion. // Constr. Mater. – 2002. № 52[267]. 31-41 p.

[4] Potential uses of sewage sludge in highway construction. / C. Leda, L. de Figueiredo lopes Lucena, J. Thome Juca, J. Soares, M. Portela. – 2013.

[5] Торпищев Ш.К. Современное опыт и перспективы утилизации шламов глиноземного производства. / Ш.К. Торпищев, М.К. Бейсембаев, Ф.Ш. Торпищев. // Наука и технологии Казахстана. – 2001. № 2. 196-201 с.

[6] Балаба В.И. Обеспечение экологической безопасности строительства скважин на море. / В.И. Балаба. // Бурение и нефть. 2004. № 1. 18-21 с.

[7] Балаба В.И. Проблемы экологической безопасности использования веществ и материалов в бурении. / В.И. Балаба, А.И. Колесов, Е.А. Коновалов. – М.: ИРЦ Газпром, 2001.

[8] Михайлова Л.В. Экологическая опасность отходов бурения в нефтедобывающих районах Тюменской области. / Л.В. Михайлова, Г.Е. Рыбина, Т.Г. Акатьева. // Охрана водных биоресурсов в условиях интенсивного освоения нефтегазовых месторождений на шельфе и внутренних водных объектах Российской Федерации/Сборник материалов Международного семинара. – М.: Экономика и информатика, 2000.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dvorkin L.I. Building mineral binders. / L.I. Dvorkin, O.L. Dvorkin. – М.: InfraMashinostroenie, 2011. 544 p.

[2] Johnson O.A., Napiah M., Kamaruddin I. Department of Civil and Environmental Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS, 31750 Seri Iskandar, Tronoh, Malaysia, 2011.

[3] Yague A. Use of dry sludge from waste water treatment plants as an additive in prefabricated concretebricks. / A. Yague, S. Valls, E. Vazquez, V. Cushion. // Constr. mater. – 2002. No. 52[267]. 31-41 p.

[4] Potential uses of sewage sludge in highway construction. / C. Leda, L. de Figueiredo lopes Lucena, J. Thome Juca, J. Soares, M. Portela. – 2013.

[5] Torpishchev Sh.K. Modern experience and prospects for the disposal of alumina production sludge. / Sh.K. Torpishchev, M.K. Beisembaev, F.Sh. Torpishchev. // Science and technology of Kazakhstan. – 2001. No. 2. 196-201 p.

[6] Balaba V.I. Ensuring environmental safety of offshore well construction. / IN AND. Balaba. // Drilling and oil. 2004. No. 1. 18-21 p.

[7] Balaba V.I. Problems of ecological safety of the use of substances and materials in drilling. / IN AND. Balaba, A.I. Kolesov, E.A. Konovalov. – М.: IRTs Gazprom, 2001.

[8] Mikhailova L.V. Environmental hazard of drilling waste in the oil-producing regions of the Tyumen region. / L.V. Mikhailova, G.E. Rybina, T.G. Akatiev. // Protection of aquatic bioresources in conditions of intensive development of oil and gas fields on the shelf and inland water bodies of the Russian Federation / Collection of materials of the International Seminar. – М.: Economics and informatics, 2000.

© А. Халилов, 2022

Поступила в редакцию 03.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Халилов А. Шламы и дорожное строительство (литературный обзор) // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 34-38. URL: <https://ip-journal.ru/>